

ÎNTRE SABIE ȘI CREDINȚĂ – SEBASTIAN CASTELLIO ȘI DREPTUL DE A CREDE DIFERIT

Norel IACOB, PhD(c)

Systematic Theology, Hermeneutics and Philosophy,

Universitatea Tilburg, Țările de Jos

norel.iacob@uadventus.ro

ABSTRACT: *Between sword and faith. Sebastian Castellio and the right to believe differently.*

Sebastian Castellio is a relatively unknown figure to the modern Christian public, yet he was one of the most significant advocates for freedom of conscience and religious pluralism in the 16th century. A vehement critic of religious persecution and theological authoritarianism, Castellio provides us with fundamental principles for understanding the values of education and religious pluralism in the face of contemporary challenges. This study addresses two important questions: 1. How did Castellio contribute to the development of ideas that today support religious freedom, autonomous thinking, and, by extension, education? 2. Why is he relevant in a world marked by individualism and extremism? This study explores Castellio's theological legacy and the importance of rediscovering his ideas in combating intolerance and extremism in the context of modern education and religion.

Keywords: *freedom of conscience, religious pluralism, religious tolerance, Sebastian Castellio, Jean Calvin, religious persecution.*

Nu există dovezi istorice care să sugereze că vreun alt critic l-a preocupat pe Jean Calvin mai intens și pe o perioadă mai lungă de timp decât Sebastian Castellio. În tinerețe, cei doi avuseseră o relație bună.¹ Dar după ce ruptura

1 În timpul ciumei din Strasbourg (1540-1541), Sebastian Castellio a stat timp de aproximativ șapte-opt zile în casa lui Jean Calvin, timp în care a îngrijit servitorul bolnav al acestuia, Johannes Chevantius, până la moartea acestuia. Mai târziu, când Calvin era plecat la dieta imperială de la Regensburg, un alt locatar din casa lui Calvin, Claudius, a murit din cauza ciumei. Medicii i-au sfătuit pe cei care mai rămăseseră în casă să plece pentru siguranță. Fratele lui Calvin a venit la Castellio, cerându-i ajutorul pentru a găsi adăpost

dintre ei s-a adâncit iremediabil, scrierile prolificului și dârzului Castellio l-au bântuit cu persistență pe reformatorul din Geneva timp de două decenii. Practic, până la moartea celor doi, pentru că Jean Calvin a murit la aproximativ cinci luni după Sebastian Castellio.²

Cum a reușit Castellio să îi producă atât de multă tulburare lui Calvin, vreme de 20 de ani? Și de ce este Castellio relativ puțin cunoscut în prezent, în ciuda ideilor sale, vigurose și consecvent susținute, în favoarea libertății de conștiință și a toleranței religioase? În final, de ce este important să redescoperim viața și opera lui Castellio, în contextul crizelor contemporane legate de pluralism versus extremism religios și educație versus intoleranță și îndoctrinare? O analiză atentă asupra vieții și lucrării lui Sebastian Castellio ne descoperă cât de clar au fost exprimate în scris, încă de acum aproape cinci secole, principii esențiale precum respingerea persecuției și violenței religioase, opoziția față de autoritarismul religios, demnitatea umană, libertatea de conștiință, dar și pluralismul religios și toleranța religioasă.

Cine a fost Sebastian Castellio?³

Sebastian Castellio a venit pe lume în 1515, în umbra munților dintr-un sat modest din ducatul Savoia. Familia sa, cu numele Chastillon, era de condiție umilă, dar profund ancorată în valorile morale. Tatăl său, Claude, deși lipsit de educație formală, îi insuflase lui Sebastian o atitudine de respingere profundă față de minciună și furt. În 1558⁴, Castellio își amintea cum tatăl său îi învățase pe el și pe frații săi că aceste două vicii, deși apa-

pentru ceilalți colocatari. Castellio a asistat de bunăvoie, aranjându-le să stea la gazda sa, cedând propriul pat pentru cei bolnavi. Castellio povestește aceste evenimente pentru a se apăra de acuzațiile de trădare și ingratitude, subliniind că a acționat întotdeauna cu bună-credință față de Calvin. Textul se găsește într-o lucrare din 1578 pe care a scris-o ca răspuns la acuzațiile lui Jean Calvin și Theodore Beza – *Defensio ad authorem libri, cui titulus est Calumniae Nebulonis* (Apărare împotriva autorului cărții intitulată Calomniile Nebunului), p. 26-28. Lucrarea de 57 de pagini este cuprinsă în volumul Sebastiani Castellionis, *Dialogi IIII*, per Theophil. Philadeiph., Aresdorffj, 1578.

2 Sebastian Castellio a murit pe 29 decembrie 1563, iar Jean Calvin a murit pe 27 mai 1564.

3 O prezentare detaliată a perioadei din viața Castellio sumarizată în această secțiune poate fi găsită în Hans R. Guggisberg, *Sebastian Castellio, 1515-1563. Humanist and Defender of Religious Toleration in a Confessional Age*, traducere de Gordon Bruce, Taylor and Francis, Routledge: New York, 2003, pp. 9-25. Ediție Kindle.

4 Castellio, *Defensio ad authorem libri*, pp. 14-15.

rent minore, aduceau cu ele consecințe teribile, după cum le repeta mereu proverbul local: „ou pendre, ou rendre, on les peines d'enfers attendre” (sau spânzură, sau restituie, altfel așteaptă chinurile iadului⁵). Această morală simplă, dar fermă, imprimată încă din copilărie, avea să devină temelia pe care Castellio și-a clădit gândirea și activitatea de mai târziu

În 1535, Lionul l-a primit cu brațele deschise pe tânărul de douăzeci de ani, ca pe mulți alți căutători de cunoaștere din epocă. Orașul vibrant și cosmopolit era un centru al schimburilor comerciale și culturale, dar și un creuzet al ideilor renascentiste. Colegiul Sfintei Treimi, din Lion, nu era doar un loc de studiu al limbilor clasice, ci și un laborator de idei umaniste. În acest loc, Sebastian a descoperit magia limbilor clasice. Pe măsură ce își aprofunda cunoștințele în latină și greacă, a început să simtă efectele benefice ale educației. Deși nu a avut înclinație către strângerea vreunei averi, Castellio a fost „îmbogățit” prin educație exact la nivelul la care visa. Dintr-un tânăr modest, aproape necunoscut, a devenit treptat parte din cercurile academice din Lion, fiind apreciat pentru abilitățile sale filologice. Deși sărăcia îl însoțise și în primii ani la Lion, unde trăia în condiții modeste, talentul său i-a permis să se angajeze ca tutore pentru o familie bogată, ceea ce i-a adus o minimă stabilitate financiară.

Anii petrecuți în Lion au fost marcați și de deziluzii. Pe măsură ce Reforma începea să prindă forță în Europa, Lionul devenea un câmp de bătălie intelectuală și religioasă. Curentele pacifiste începeau să fie înlocuite de o reformă militantă, iar Castellio, care până atunci îmbrățișase ideea de reformă, a început să se distanțeze de direcția dură pe care o lua mișcarea. Plecând din Lion, Castellio a evitat să fie prins în spirala violenței religioase – decizia de a părăsi Lionul în 1540 a venit într-un moment în care persecuțiile religioase luaseră amploare. A continuat să sprijine ideea de reformă, dar nu una realizată prin sabie.

Începutul și sfârșitul prieteniei cu Calvin

Castellio a locuit în casa lui Calvin, în Strasbourg, după ce Calvin fusese forțat să părăsească Geneva, iar Castellio fugise de persecuția din Lion. În 1541, mutat la Geneva, Castellio a susținut întoarcerea lui Calvin în cetatea elvețiană, iar Calvin n-a obiectat când l-a găsit pe tânărul și cvasi-

5 Cu sensul de: *fie plătești prețul (pedeapsa capitală), fie restitui ce ai luat, fie te așteaptă pedeapsa divină.*

necunoscutul Castellio în postul de rector al Colegiului Rive.⁶ Dar relația s-a stricat treptat.

Calvin credea în necesitatea unei teologii stricte și bine controlate, în care disidența era considerată o amenințare la adresa stabilității și unității bisericii. Pe de altă parte, Castellio, a ales să susțină din ce în ce mai hotărât libertatea de a pune întrebări și de a explora diferite perspective teologice. Această abordare l-a și făcut să se îndoiască de rigiditatea doctrinară calvinistă. Ca urmare, Calvin a început să-l perceapă pe Castellio ca pe un potențial destabilizator al unității doctrinare⁷ și, în timp ce distanța dintre cei doi creștea, subiectul tensiunii între autoritate și libertatea de conștiință căpăta preeminență în viața și opera lui Castellio. Convingerile atât de divergente și de neclintite ale celor doi⁸ au alimentat conflictul de durată dintre Castellio și Calvin.

6 Hans R. Guggisberg, *Sebastian Castellio, 1515-1563*, p. 29.

7 Una dintre primele tensiuni dintre cei doi a fost legată de interpretarea Cântării Cântărilor. Calvin considera că această carte din Vechiul Testament este o alegorie a iubirii dintre Hristos și Biserică. Castellio, însă, o vedea ca pe o poezie de dragoste profană. În plus, Castellio a pus sub semnul întrebării și coborârea lui Hristos în iad, așa cum este afirmată în Crezul de la Niceea. Castellio nu credea că această afirmație trebuia înțeleasă literal, ci ca o metaforă sau ca o problemă a conștiinței lui Hristos. *Ibidem*, p. 29.

8 Polemica dintre cei doi poate fi urmărită în scrierile pe care și le-au adresat (Calvin și Beza, de o parte, și Castellio, de cealaltă parte): *Defensio Orthodoxae Fidei de Sacra Trinitate contra prodigiosos errores Michaelis Serveti Hispani* (Apărarea credinței ortodoxe despre Sfânta Treime împotriva erorilor prodigioase ale spaniolului Miguel Servet, 1554) în care Calvin își justifică acțiunile împotriva lui Miguel Servet și argumentează în favoarea pedepsei aplicate ereticilor; *De Haereticis, an sint persequendi* (Despreeretici: dacă trebuie persecutați, 1554), o antologie de texte îngrijită de Castellio, care a semnat prefața lucrării sub pseudonimul Martinus Bellius – lucrarea era un răspuns direct la apărarea lui Calvin privind execuția lui Servet; *De haereticis a civili magistratu puniendis libellus, adversus Martini Bellii farraginem et novorum Academicorum sectam* (Despreeretici: un tratat despre pedepsirea lor de către magistratul civil, împotriva amestecului lui Martinus Bellius și a sectei noilor academici, 1554), scrisă de Beza, este o critică a lucrării *De Haereticis* publicată de Castellio; *De haereticis a civili magistratu non puniendis, pro Martini Bellii farragine adversus libellum Theodori Bezae libellus* (Despreeretici: un tratat despre nepedepsirea lor de către magistratul civil, în apărarea amestecului lui Martinus Bellius, împotriva cărții lui Theodore Beza, 1555), de Castellio (sub pseudonimul Basilio Montfortio), un răspuns la lucrarea anterioară a lui Beza; *Defensio ad authorem libri, cui titulus est Calumniae Nebulonis* (Apărare adresată autorului cărții cu titlul Calomniile Nebulonului, 1558) de Castellio, în care se apără de acuzațiile de ipocrizie și erezie formulate de Calvin; *Contra libellum Calvini in quo ostendere conatur haereticos jure gladii coerendos esse* (Împotriva cărții lui Calvin, în care încearcă să demonstreze că ereticii trebuie constrânși cu sabia), de Castellio, publicată postum în 1612 – critică viziunea lui Calvin asupra ereziei și a folosirii violenței motivate religios.

Dintr-o altă perspectivă, unii consideră că pur și simplu nu era loc în Geneva pentru două minți atât de mari, evaluând că Sebastian Castellio (deși nu era un teolog de anvergura lui Calvin⁹) era la fel, dacă nu mai talentat decât Calvin ca lingvist și cercetător.¹⁰ Cartea sa *Dialogi Sacri*¹¹ a fost unul dintre cele mai populare manuale școlare ale secolului.¹² În condițiile în care ambii își argumentau cu abilitate și dârzenie ideile opuse, relația lor nu putea decât să se răcească. Unul dintre punctele importante de ruptură dintre Castellio și Calvin a apărut în momentul în care Castellio a încercat să publice în Geneva o traducere proprie a Noului Testament în franceză. În descrierea dramatică a episodului, făcută de Stefan Zweig¹³, Castellio întâlnește o rezistență fermă din partea lui Calvin, care deținea controlul absolut asupra publicării cărților în Geneva. Orice tipăritură necesita aprobarea lui, iar Calvin, iritat de îndrăzneala lui Castellio de a crea o nouă traducere, considerând că traducerea franceză aprobată de el era singura autorizată, a refuzat să-i ofere un *imprimatur* necondiționat. Calvin a insistat să revizuiască personal textul și să facă modificările necesare. Castellio, deși modest și deschis la sugestii, a văzut acest act drept o tentativă de a-i suprima independența intelectuală. Încercând să evite un conflict, Castellio a propus să citească traducerea cu voce tare pentru Calvin, dar acesta a respins propunerea. În spatele politeții lui Castellio, conchide Zweig, Calvin a deslușit că are de-a face cu un adversar periculos, un om al gândirii independente.¹⁴

9 „Nu există nicio îndoială că, în calitate de teolog, Castellio nu era o concurență pentru Calvin sau Beza.”

Guggisberg, p. 271.

10 Gordon Bruce, „To Kill a Heretic: Sebastian Castellio against John Calvin”, în Geoff Kemp, editor, *Censorship Moments: Reading Texts in the History of Censorship and Freedom of Expression*, Bloomsbury Academic, Londra, 2015, p. 56.

11 *Dialogi Sacri* (1543) a fost inițial publicată parțial. Prima parte a apărut în 1543, urmată de alte părți până în 1545. În 1547, Oporinus a publicat ediția completă, pe care Castellio a revizuit-o până în 1562, adăugând note și comentarii. Ediția din 1565 a devenit de referință pentru viitor. Vezi Guggisberg, p. 31.

12 M. Valkhoff, „Sebastian Castellio and His ‘De haereticis a civili magistratu non puniendis... libellus’”, în *Acta Classica*, vol. 4, 1961, p. 103.

13 Stefan Zweig, *The Right to Heresy: Castellio Against Calvin*, The Beacon Press, Boston, 1951, pp. 79-81. Cartea lui Zweig este o biografie literară care explorează conflictul dintre Jean Calvin și Sebastian Castellio. Zweig pune în lumină curajul moral al lui Castellio în fața autoritarismului lui Calvin și lupta celui dintâi pentru libertatea de gândire și conștiință. Lucrarea folosește un stil narativ dramatic.

14 *Ibidem*, p. 81.

Ulterior, Calvin a reușit să împiedice hirotonirea ca pastor a lui Castellio, pe baza argumentelor legate de diferențele exegetice între cei doi.¹⁵ Geneva nu-și putea permite astfel de dezacorduri într-un moment în care Biserica Reformată încerca să se consolideze. În ianuarie 1544, după ce a discutat cu conducerea pastorală, Consiliul a decis să-l mențină pe Castellio ca rector, dar fără nicio majorare salarială și fără să-i dea hirotonirea ca pastor. Mai mult, Consiliul i-a refuzat și cererea de a se apăra împotriva acuzațiilor aduse de Calvin, ceea ce l-a izolat și mai mult pe Castellio.¹⁶ O ciumă a lovit Geneva și a arătat ipocrizia unora dintre pastori, care nu au vrut să slujească în locurile riscante, ceea ce l-a determinat pe Castellio, care slujise fără reținere în mijlocul celor bolnavi, să răbufnească public împotriva conducerii bisericii din Geneva, acuzându-i de lipsă de zel și curaj în fața provocărilor. El i-a portretizat în antiteză cu apostolul Pavel, care a fost persecutat de alții, în timp ce pastorii din Geneva persecutau oameni nevinovați.¹⁷ După această critică directă și publică, Castellio a fost forțat să plece din Geneva și să-și caute un nou loc de muncă.

Arderea pe rug a lui Miguel Servet și flacăra libertății religioase

Relația lui Castellio cu Jean Calvin s-a deteriorat accelerat în urma arderii pe rug în Geneva, la 27 octombrie 1553, a lui Miguel Servet, un teolog care contestase doctrina Trinității. Din Basel, Castellio a început să atace convingerile lui Calvin cu privire la libertatea individului de a crede altfel fără a fi pedepsit. Castellio nu a putut accepta actele de violență comise în numele apărării dogmei sau a Reformei. Reformarea religiei nu putea justifica intoleranța și persecuția. Execuția lui Servet a fost punctul critic – Castellio a reacționat ferm în convingerea sa că nicio credință nu ar trebui impusă cu forța și că libertatea de conștiință trebuie respectată, chiar și în fața ereticilor. A rămas peste timp afirmația sa magistrală: „Hominem occidere, non est doctrinam tueri, sed hominem occidere.” (A ucide un om nu înseamnă a apăra o doctrină, ci doar a ucide un om)¹⁸. Această poziție de principiu a

15 Ioannis Calvini, *Opera Quae Supersunt Omnia*, colecție editată de Guiliemus Baum, Eduardus Cunitz și Eduardus Reuss (Brunsvigae, 1873), vol. XI, pp. 674-76 și vol. XXI, pp. 328-29.

16 Guggisberg, p. 36.

17 Calvini, *Opera Quae Supersunt Omnia*, vol. XI, p. 719-22 și vol. XXI, p. 336.

18 Sebastian Castellio, *Contra Libellum Calvini. A new critical edition supplemented by*

marcat definitiv distanțarea lui Castellio de Calvin și de viziunea acestuia despre cum trebuie gestionată Reforma.

Privită retrospectiv, dezbaterea dintre cei doi poli (reprezențați de Calvin și Castellio și susținătorii lor) cu privire la subiectul pedepsirii ereticilor este una dintre cele mai semnificative ale perioadei Reformei. Lucrarea *De Haereticis*¹⁹ („Despre eretici”), publicată în 1554, la cinci luni după moartea lui Servet, și atribuită de istorici lui Castellio, este o antologie în care Castellio expune pozițiile legate de libertatea religioasă ale mai multor teologi proeminenți, subliniind că doar pozițiile împotriva uciderii ereticilor sunt fidele spiritului lui Hristos. *De Haereticis* este considerată de unii cercetători cea mai de impact lucrare europeană pe tema libertății religioase din secolul al XVI-lea.²⁰

Educație și respingerea violenței

În 1551, respectiv în 1555, Castellio a terminat cele două traduceri ale Bibliei (în latină²¹ și în franceză), la care a lucrat cu o intensitate și o eficiență de invidiat, în ciuda sărăciei și dificultății cu care reușea să pună mâncare pe masă pentru familia sa. Traducerea în latină îi arată erudiția, iar cea în franceză îi arată intenția similară celor ale marilor reformatori – punerea Bibliei în mâna poporului. Interesul lui Castellio pentru un limbaj accesibil reflectă dorința sa de a sprijini accesul la informație, ca bază a educației. Unul dintre motivele sale apare în cuvintele pe care i le adresează regelui Eduard al Angliei, în prefața la traducerea latină a Bibliei: „Într-adevăr, vedem că tainele Evangheliei ne-au fost transmise prin cuvinte simple și neșlefuite, extrase din vorbirea oamenilor simpli, pentru ca niciun merit să nu fie atribuit elocvenței umane.”²²

the text of the Basle manuscript-fragment by Uwe Plath, Librarie Droz, Geneva, 2019, p. 114. Ediție Kindle.

19 Lucrarea poate fi consultată și în engleză. Sebastian Castellio, *Concerning heretics: whether they are to be persecuted and how they are to be treated. A collection of the opinions of learned men both ancient and modern*, <https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=acls;cc=acls;view=toc;idno=heb05981.0001.001;rgn=full%20text>.

20 W.K. Jordan, *Religious Toleration*, P. Smith, Gloucester, 1965, p. 310, *apud* Michael Farris, *History of Religious Liberty: From Tyndale to Madison*, a 2-a ediție, Master Books, Green Forest, AR, 2022, p. 104.

21 O traducere a Bibliei în limba latină, completată cu comentarii (1551). În această ediție, Castellio a evitat latina consacrată de traducerea Vulgata și a adăugat note explicative care să adâncească înțelegerea doctrinelor biblice.

22 „Sebastianus Castellio Eduardo Sexto Angliae Clariss Salutem”, prefață la traducerea în latină a Bibliei, 1551.

În aceeași prefață la traducerea în latină a Bibliei, Castellio își rezumă percepția cu privire la rezultatul ignoranței în care se afla lumea contemporană lui: dezbinări grave și încăpățănare, concilii neproductive care nu aduc soluții, și o mulțime de cărți publicate zilnic, care, în loc să aducă lumină, sunt în total dezacord unele cu altele, amplificând haosul intelectual și spiritual al vremii. Iar motivul pentru toate acestea, credea Castellio la acel moment, erau viciile și necredința. Pe acest fundal, Castellio introduce viziunea sa cu privire la tratarea celor care au convingeri religioase diferite, considerate de alții ca eretice. Ideile sale, dedicate tânărului rege englez Eduard, au impact mare și în prezent:

De ce există atât de multe controverse grave, care nu au putut fi rezolvate după atâtea secole și atâtea dispute, și care adesea duc la vărsarea sângelui celor mai slabi? Deoarece nimeni nu își pune la îndoială propria judecată, și nimeni nu se abține de la a-i condamna pe ceilalți. Ne invidiem și ne blestemăm unii pe alții: nu numai că răsplătim răul cu rău, dar adesea răsplătim chiar și binele cu rău. Iar dacă cineva diferă de noi în vreun punct al religiei, îl condamnăm și îl atacăm cu sulțița limbilor și condeielor noastre din toate colțurile pământului, și ne dezlănțuim împotriva lui cu sabia, focul și apa, distrugându-i pe cei care, prin natura lucrurilor, sunt neajutorați și lipsiți de apărare. [...] Și ceea ce este cel mai rușinos dintre toate, pretindem că facem toate acestea din zel, la porunca și în numele lui Hristos, în timp ce ne acoperim natura de lup cu pielea unui miel. [...] Vom smulge neghina în numele lui Hristos, care a poruncit ca neghina să fie lăsată până la seceriș, pentru ca grâul să nu fie smuls împreună cu ea? Vom persecuta pe alții în numele lui Hristos, care a poruncit ca, atunci când suntem loviți peste obrazul drept, să întoarcem și pe cel stâng? Vom face rău altora în numele lui Hristos, care ne-a poruncit să răsplătim răul cu bine? Unde va fi, atunci, acea iubire atât de mult recomandată nouă, fără de care, chiar dacă ai vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, chiar dacă ai cunoaște toate lucrurile și ai muta munții prin credință, chiar dacă ai dărui toate posesiunile tale și chiar ți-ai sacrifica trupul, nu ești nimic? [...] Mai mult, este absurd să duci un război spiritual cu arme pământești. Dușmanii creștinilor sunt viciile, împotriva cărora trebuie să luptăm cu virtuți, iar relele oprite trebuie vindecate cu remedii contrare. [...] Căci cel care ucide imediat nu lasă loc pentru pocăință.²³

În același timp, Castellio credea că nu toate divergențele teologice sunt esențiale pentru mântuire.²⁴ Și, în timp ce își afirma dezaprobarea față de eretici, rămânea ferm în convingerea că singura armă împotriva lor este Cuvântul, care ar trebui folosit pentru a-i convinge pe cei rătăciți. Forța nu este niciodată o opțiune. Prin exegeze atente asupra pasajelor folosite de cei care apărau persecuția și pedepsirea cu moartea a ereticilor, Castellio demonstra ce baze biblice solide are ideea de libertate religioasă.²⁵ Într-o lucrare ulterioară antologiei *De Haereticis*, intitulată *Contra Libellum Calvinii in quo ostendere conatur haereticos jure gladii coerendos esse* (Împotriva pamfletului lui Calvin, în care încearcă să demonstreze că ereticii trebuie reprimați prin puterea sabiei, 1554)²⁶, Castellio imaginează un dialog între el și Calvin folosind cuvintele acestuia din cartea *Apărarea credinței ortodoxe despre Sfânta Treime*²⁷. Castellio argumentează amănunțit împotriva pedepsirii ereticilor.

Pluralism, libertate de conștiință, toleranță

Filosoful și teologul Marian Hillar²⁸ își începe analiza într-un lucrare din 2002, cu o observație îndrăzneată, care va părea brutală și, pentru unii, chiar șocantă: ideea de a pedepsi „ereticii” era atât de adânc înrădăcinată chiar și în rândul protestanților, încât puțini își puneau întrebări despre imoralitatea reprimării gândirii libere: „Niciun lider religios protestant nu s-a opus cu adevărat pedepsei aplicate ereticilor, iar cei care au avut obiecții erau preocupați doar de abuzurile sau utilizarea nediscriminatorie a acesteia.”²⁹ Concepția tradițională era așa de puternică, adaugă Hillar, încât chiar două secole mai târziu, Jean-Jacques Rousseau, ilustru

24 Pentru o discuție detaliată a dezbaterii dintre Calvin și Castellio cu privire la ideile doctrinale divergente și la pedepsirea ereticilor, vezi Michael Farris, *History of Religious Liberty*, pp. 99-118.

25 *Ibidem*.

26 Din motive necunoscute, cartea a fost publicată abia la 50 de ani de la scriere (1612), în Olanda. Aceasta este una dintre cele mai importante lucrări ale lui Castellio, în care răspunde apărării lui Calvin pentru executarea lui Miguel Servet.

27 Jean Calvin, *Defensio Orthodoxae Fidei de Sacra Trinitate*, 1554.

28 Marian Hillar, „Sebastian Castellio and the struggle for freedom of conscience”, în D. R. Finch and M. Hillar, editori, *Essays in the Philosophy of Humanism*, vol. 10, 2002, pp. 31-56.

29 *Ibidem*, p. 31.

reprezentant al iluminismului, o exprima încă în faimosul său *Contract social* (1762): în viitorul stat ideal, cei care nu cred în adevărul religios trebuie exilați sau chiar uciși.³⁰ Hillar conchide că Sebastian Castellio a ajuns să îmbrățișeze cu adevărat ideea de libertate de conștiință și toleranță reciprocă doar după ce a cunoscut ororile războiului religios din Franța, dezvoltându-și principiile pe baze rațional-umaniste și morale naturale. Hillar se referă aici la ideile exprimate de Castellio în lucrarea *Conseil à la France désolée* (1562)³¹. Hans Guggisberg³² nuantează poziția tranșantă a lui Hillar. Pe de o parte, în lucrările timpurii, observă Guggisberg, precum *De haereticis*, Castellio pune accent pe definiția ereticului și susține cu tărie că persecuția religioasă este împotriva învățăturilor creștine. În acest context, el totuși păstrează speranța într-o eventuală revenire a ereticilor la credința adevărată printr-o abordare tolerantă, inspirată de exemplul lui Hristos. Pe de altă parte, în *Conseil à la France désolée*, scrisă din pricina războaielor religioase din Franța, viziunea lui Castellio devine mai pragmatică. În loc să insiste pe restaurarea unității religioase sau pe întoarcerea ereticilor la „adevărata credință,” Castellio propune o soluție de coexistență pașnică între confesiuni.³³ El respinge războiul, represiunea și ipocrizia ca soluții și, în schimb, susține abolirea constrângerii în materie de credință și conștiință, propunând libertatea religioasă pentru ambele confesiuni (catolică și protestantă). „Idea că toleranța, în mare măsură, se găsește în acceptarea «discordiei» și implică o renunțare conștientă la «concordie» sau «consens».”³⁴ Obiectivul său nu mai era restaurarea unității religioase, ci salvarea națiunii franceze prin toleranță și conviețuire pașnică între catolici și protestanți. Această evoluție, conchide Guggisberg, marchează tranziția lui Castellio de la poziție moralistă la o poziție pragmatică³⁵, adaptându-și conceptul de toleranță la realitățile violente și conflictuale ale timpului său.

30 Hillar, pp. 31-32.

31 Lucrarea a fost scrisă ca un apel la pace și toleranță în Franța în contextul războaielor religioase. Castellio susține aici o teorie diferită a toleranței religioase, care nu mai mizează pe idealul armoniei și unității recăștigate în creștinism, ci mai degrabă decât idealul armoniei și respinge violența religioasă, temă care l-a opus adesea lui Calvin.

32 Guggisberg, pp. 194-195.

33 *Conseil à la France désolée*, 1562, p. 57.

34 Guggisberg, p. 148.

35 *Ibidem*, p. 195.

”In Christo est mea dignitas”³⁶

În 1558, Castellio scria, adresându-se direct lui Calvin:

Poate vei spune că nu fără motiv mi-ai adus injurii; dar Dumnezeu va fi judecătorul care va judeca despre injurii cu totul altfel decât cei care, sub pretextul geloziei, își ascund propriile injurii. Sau poate vei nega că sunt fratele tău? Dar vei vedea tu însuși al cui fiu ești. Eu, prin harul lui Hristos, cred că sunt fiul lui Dumnezeu, deși nevrednic, însă în Hristos este demnitatea mea. Dacă vei nega asta, te va respinge conștiința mea cunoscută de Dumnezeu. Nu te grăbi să condamni pe alt slujitor: căci fie că stă, fie că cade, este pentru propriul său Domn.³⁷

Iar la finalul lucrării, Castellio face următorul apel către Calvin și susținătorii săi:

Prin îndurărilor lui Hristos, vă rog și vă implor, lăsați-mă în pace și încetați să mă persecutați, și lăsați-mi libertatea de a-mi urma credința și de a o mărturisi, așa cum și voi vreți să vă păstrați libertatea, și eu v-o respect. Și nu-i judecați imediat pe cei care nu sunt de acord cu voi ca fiind în afara adevărului sau ca blasfemiatori. Căci mulți oameni pioși nu sunt de acord cu voi în multe lucruri. Eu, în esența religiei, nu mă deosebesc de voi; promovez, după puterile mele, aceeași religie a lui Hristos ca și voi, doar că în anumite interpretări mă deosebesc de voi, împreună cu mulți oameni pioși. Ambele părți pot greși, dar trebuie să ne iubim între noi. Domnul va dezvălui adevărul celor care nu îl cunosc. Știm amândoi, sau cel puțin ar trebui să știm, care sunt datorile carității creștine; să le practicăm între timp și astfel să închidem gurile adversarilor prin această virtute. Voi sunteți mulțumiți de propriile voastre opinii, iar alții de ale lor; cei care sunt mai înțelepți să fie, de asemenea, și mai blânzi: și să nu se mândrească cu știința lor. Căci Domnul știe să-i smerească pe cei mândri și să-i înalțe pe cei smeriți.³⁸

Apelul nu și-a atins însă scopul. În 1560, Jean Calvin și Theodore Beza au publicat o nouă traducere a Noului Testament în franceză, menită să întărească biserica și să o apere de erezii și falsități. Această traducere nu a fost doar o reacție la versiunile anterioare în franceză, ci și la traducerile realizate de Sebastian Castellio, criticate sever și mai înainte. În prefața din

36 „În Hristos este demnitatea mea.” Castellio, *Defensio ad authorem libri*, p. 7.

37 *Ibidem*.

38 *Ibidem*, pp. 55-56.

10 octombrie 1559³⁹, Calvin avertiza creștinii asupra pericolului pe care îl reprezentau aceste traduceri, referindu-se la Castellio ca la o persoană cunoscută pentru nerecunoștința sa și pentru influența sa negativă, capabilă să deruteze și să destabilizeze mințile slabe. În acest moment, pentru Calvin și adepții săi, Castellio era nici mai mult, nici mai puțin decât un adevărat pericol spiritual și un instrument al diavolului menit să submineze credința creștină.

Verdictul istoriei

Castellio s-a numărat printre primele voci creștine care a expus complex și argumentat biblic nevoia libertății religioase. Locul său în istorie a fost asigurat astfel. Erudiția sa și dezbaterile cu Calvin, precum și consecvența și talentul polemic au făcut ca textele sale să decanteze formulări ale unor principii pe care omenirea avea să ajungă să le prețuiască mult mai mult decât și-a imaginat Castellio la acel moment. Totuși, probabil lipsa anvergurii teologice, a vocației de lider sau a spiritului antreprenorial, precum și eticheta de eretic, care l-a împiedicat să-și publice multe lucrări în timpul vieții, au contribuit la faptul că nu a devenit mai cunoscut. În plus, după cum observă Guggisberg⁴⁰, lipsa de carismă l-a privat de oportunitatea de a fonda o confesiune sau o biserică.

Moștenirea intelectuală și teologică a lui Castellio a reapărut în mod semnificativ în timpul mării controversă teologice care a dus la afirmarea arminianismului. Disputa dintre profesorii de teologie Jacob Arminius și Franciscus Gomarus, declanșată în 1604, s-a concentrat în principal pe problema predestinării și alegerii divine pentru mântuire, reînviind vechea rivalitate dintre Calvin și Castellio pe tema predestinației. Gomarus și adepții săi chiar i-au acuzat pe arminieni că ar fi discipolii trădătorului Castellio, în timp ce persoane din cercul lui Arminius, precum Hugo Grotius și Cornelis Pieterszoon Hoff, au fost influențați de ideile lui Castellio. În acest context, în Olanda a crescut interesul pentru lucrările lui Castellio, cu apogeul acestei tendințe în 1612–1613.⁴¹

În ceea ce privește contemporaneitatea, deși este aproape necunoscut în rândul creștinilor de rând, moștenirea lui Castellio este departe de

39 Guggisberg, p. 184.

40 *Ibidem*, p. 271.

41 *Ibidem*, pp. 243-244.

a fi neglijabilă. De la coșmarurile pe care i le-a pricinuit lui Calvin, până la modelul inspirator pe care l-a oferit celor din cercul lui Arminius, influența sa a lăsat o umbră suficient de lungă⁴² asupra istoriei pentru a fi resimțită și astăzi. În fața unor provocări similare cu cele din prezent, Castellio a apărat ferm libertatea de conștiință și de credință, opunându-se persecuției și impunerii autoritare a unei dogme. Din poziția sa, se poate deduce că educația nu trebuie să fie un instrument de îndoctrinare, ci o cale de formare a unor indivizi capabili de gândire critică și independentă. Redescoperirea ideilor sale oferă inspirație, motivație și orientare într-o epocă în care pluralismul și respectul reciproc sunt esențiale pentru combaterea extremismului și intoleranței, nu doar în educație și religie, ci în toate domeniile vieții.

Unul dintre schimburile de replici din *Contra Libellum Calvini* rezumă într-o manieră memorabilă cât de mult îi datorăm de fapt lui Castellio:

Calvin: Acum vedem că slujitorii Evangheliei trebuie să fie pregătiți să poarte crucea și să suporte ura și batjocura lumii, așa cum Domnul i-a echipat doar cu armele răbdării. Cu toate acestea, regilor li se poruncește să apere doctrina pietății, folosindu-se de autoritatea lor.

(**Castellio, sub pseudonimul Vaticanus**⁴³: A ucide un om nu înseamnă a apăra o doctrină, ci a ucide un om. Când genevezii l-au ucis pe Servet, nu au apărat o doctrină, au ucis un om. Apărarea doctrinei nu este problema magistratului (ce legătură are sabia cu doctrina?), ci a teologului. În schimb, magistratul trebuie să protejeze teologul, așa cum protejează agricultorul, meșteșugarul și medicul împotriva nedreptății.⁴⁴

Bibliografie:

Izvoare/surse:

- BEZA, Theodore Vezelio, *De haereticis a civili magistratu puniendis libellus, adversus Martini Bellii farraginem et novorum Academicorum sectam*, Geneva: Rob. Stephanus, 1554.

42 Vezi Michael W. Bruening, *Refusing to Kiss the Slipper. Opposition to Calvinism in the Francophone*

Reformation, Oxford University Press, New York, NY 2021, pp. 180-210.

43 Semnificația pseudonimului Vaticanus rămâne deschisă dezbaterii. Probabil Castellio l-a folosit cu sensul de „voce profetică mustrătoare”. Cuvântul e format din doi termeni latinești: *vates* (văzător, profet) și *canus*, care vine de la verbul *canere* (a cânta, a anunța). Pentru o discuție mai amplă, vezi Sebastian Castellio, *Contra Libellum Calvini*, pp. 32-34.

44 Castellio, *Contra Libellum Calvini*, pp. 114-115.

- ✦ CALUINUM, Iohannem, *Defensio Orthodoxae Fidei de Sacra Trinitate contra prodigiosos errores Michaelis Serveti Hispani*, Geneva: Rob. Stephanus, 1554.
- ✦ CALVINI, Ioannis, *Opera Quae Supersunt Omnia*, colecție editată de Guiliemus Baum, Eduardus Cunitz și Eduardus Reuss, volumele XI și XXI, Brunsvigae, 1873.
- ✦ CASTELLIO, Sebastian, *Contra Libellum Calvini. A new critical edition supplemented by the text of the Basle manuscript-fragment by Uwe Plath*, Librarie Droz, Geneva, 2019. Ediție Kindle.
- ✦ CASTELLIONIS, Sebastiani, *Dialogi IIII: de praedestinatione, de electione, de libero arbitrio, de fide. Ejusdem Opuscula quaedam lectu dignissima quorum inscriptiones versa pagella ostendet Omnia nunc primum in lucem data*, per Theophil. Philadeiph., Aresdorffij (în realitate, P. Perna, Basle), 1578.
- ✦ *Conseil à la France désolée auquel est monstre la cause de la guerre présente et le remede qui y pourroit estre mis: et principalement est avisé si on doit forcer les consciences*, 1562.
- ✦ MEGAPOLITANUS, Joachimus Cluten (alias Castellio), editor, *De haereticis, an sint persequendi, et omnino quomodo sit cum eis agendum, Luteri et Brentii aliorumque multorum turn veterurn turn recentiorum sententiae*, Georg Rausch, Magdeburg (în realitate, Oporinus, Basle), 1554.
- ✦ GUGGISBERG, Hans R.; Gordon, Bruce. Sebastian Castellio, 1515-1563 (St Andrews Studies in Reformation History) (p. 281). Taylor and Francis. Kindle Edition.
- ✦ MONTFORTIO, Basilio, *De haereticis a civili magistratu non puniendis, pro Martini Bellii farragine adversus libellum Theodori Bezae libellus*, 1555.
- ✦ „Sebastianus Castellio Eduardo Sexto Angliae Clariss Salutem”, prefață la traducerea în latină *Biblia*, J. Parcus, Oporinus, Basle, 1551.

Literatură secundară:

- ✦ BRUENING, Michael W., *Refusing to Kiss the Slipper. Opposition to Calvinism in the Francophone Reformation*, Oxford University Press, New York, NY, 2021.
- ✦ FARRIS, Michael, *History of Religious Liberty: From Tyndale to Madison*, a 2-a ediție, Master Books, Green Forest, AR, 2022.
- ✦ GUGGISBERG, Hans R., *Sebastian Castellio, 1515-1563. Humanist and Defender of Religious Toleration in a Confessional Age*, traducere de Gordon Bruce, Taylor and Francis, Routledge, New York, 2003. Ediție Kindle.

- HILLAR, Marian, „Sebastian Castellio and the struggle for freedom of conscience”, în D. R. Finch and M. Hillar, editori, *Essays in the Philosophy of Humanism*, vol. 10, 2002, 31-56.
- KEMP, Geoff, editor, *Censorship Moments: Reading Texts in the History of Censorship and Freedom of Expression*, Bloomsbury Academic, Londra, 2015
- MAHLMANN-BAUER, Barbara, *Sebastian Castellio (1515–1563) – Dissidenz und Toleranz Beiträge zu einer internationalen Tagung auf dem Monte Verità in Ascona 2015*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2018.
- VALKHOFF, Marius, „Sebastian Castellio and His ‘De haereticis a civili magistratu non puniendis... libellus’”, *Acta Classica*, vol. 4, 1961.
- ZWEIG, Stefan, *The Right to Heresy: Castellio Against Calvin*, The Beacon Press, Boston, 1951.